

УДК 005.95/96

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

ДЕДЯЕВА Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы;
ТИМОШИН Ю.А.,
аспирант кафедры менеджмента
непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье приведена сущностная характеристика понятия «трудовой потенциал организации», выделены основные компоненты и обоснованы внешние и внутренние проблемы его формирования. Определена роль кадрового консалтинга в обеспечении эффективного использования трудового потенциала организации. Раскрыты особенности применения инструментов консалтинга для диагностики и оптимизации HR-процессов.

Ключевые слова: трудовой потенциал, управление трудовым потенциалом, кадровый потенциал, кадровый консалтинг, консультант, инструменты кадрового консалтинга.

The article describes the essential characteristic of the concept of «labor potential of the organization», identifies the main components and substantiates the external and internal problems of its formation. The role of HR consulting in ensuring the effective use of the labor potential of the organization is determined. The features of the use of consulting tools for the diagnosis and optimization of HR processes are disclosed.

Key words: labor potential, labor potential management, human resources, HR consulting, consultant, HR consulting tools.

Постановка проблемы. Современная мировая экономика подвержена серьезным испытаниям. Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали масштабное шоковое воздействие на мировое хозяйство. По данным доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» спад производства ожидается самым глубоким со времен второй мировой войны. В странах с развитой экономикой сокращение активности ожидается на 7%, а в государствах с формирующимся рынком и в развивающихся странах замедление составит в среднем 2,5%. [1].

В связи с такими вызовами перед субъектами хозяйствования с особой остротой встает вопрос максимально эффективного использования внутренних резервов организаций, важнейшим из которых является трудовой потенциал. Трудовой потенциал – это сложная система, включающая совокупность индивидуальных трудовых потенциалов работников. Управление трудовым потенциалом тесно связано непосредственно с управлением персоналом организации, так как в самих работниках заложен необходимый для работы внутренний потенциал. Управление трудовым потенциалом заслуживает особого внимания, поскольку является одним из факторов, определяющим конкурентные преимущества и эффективность деятельности организации.

Тем не менее, анализ текущего уровня использования трудового потенциала демонстрирует недостаточно полное вовлечение данного ресурса в воспроизводственный процесс. Перед собственниками и топ-менеджерами стоит задача поиска профессионалов, способных оценить трудовой потенциал организации и разработать меры, нацеленные на повышение его эффективности, так как самостоятельно не всегда могут с этим справиться.

Кадровый консалтинг – это вид деятельности, направленный на решение задач по управлению трудовыми ресурсами для повышения прибыльности бизнеса. Основной целью его является объективная оценка эффективности применяемой системы управления персоналом. Кадровый консалтинг широко представлен во многих сферах деятельности организаций, предназначен для решения большого спектра задач, помогает оценить трудовой потенциал компании и его соответствие имеющейся стратегии развития. В настоящее время функционирует целый ряд консалтинговых организаций, способных профессионально оказывать услуги достаточно широкого спектра и высокого качества в сфере управления персоналом. Реализуя стратегическую направленность и современные инструменты консалтинговых услуг, руководство компаний имеет возможность эффективно решать текущие и стратегические проблемы управления трудовым потенциалом.

Анализ последних исследований и публикаций. Современная научная литература представляет интересные разработки по развитию трудового потенциала в системе управления организации. Проблема формирования трудового потенциала нашла свое отражение в научных трудах Беляева Т.А., Гузиева Е.В., Кротова М.А., Лымарева О.А., Никитина А.В., Одегова Ю.Г., Пересадына И.О. и других. Вопросы кадрового консалтинга как предмет исследования глубоко изучены в работах следующих авторов: Агаевой А.Н., Воротынцевой К.В., Ледовской М.Е., Роздольской И.В. и других.

Актуальность. В сложившихся условиях развития отечественной экономики все большее значение приобретает уровень экономической стабильности организаций. Актуальными являются вопросы безработицы, занятости, рынка труда. Проблема развития трудового потенциала является ключевой в перестройке системы управления организаций, поскольку персонал рассматривается как основной ресурс предприятия.

Система государственного регулирования социально-трудовых отношений в Донецкой Народной Республике пока что фрагментарна и не систематизирована в плане взаимодействия всех субъектов регуляторной политики, не обеспечена действенной нормативно-правовой и законодательной базой. Отсутствует единый научно-методический подход к формированию механизмов регуляторного воздействия на реализацию социально-экономической политики государства.

Отсутствие комплексной системы социально-трудового мониторинга вызывает необходимость формирования на базе совокупности современных инструментальных средств соответствующей качественной информационной составляющей – банка данных – как одного из важнейших ресурсов государственного управления социально-экономическим развитием Республики.

В условиях пандемии мировое сообщество еще раз убедилось, что население государства, трудовые ресурсы являются особой ценностью, требуют пристального внимания, обдуманного подхода, а также постоянного мониторинга, который во многом зависит от профессиональных знаний, навыков, своевременной помощи квалифицированных специалистов-консультантов или компаний, специализирующихся на предоставлении консалтинговых услуг.

Большинство отечественных предприятий испытывает потребность в применении менеджмент-консалтинга для оптимизации качества управления. Среди важнейших функций менеджмент-консалтинга, заключающихся в формировании компонентов системы управления, оказании услуг в проведении изменений процессов управления на основе современных методов и инструментов, особое место занимает кадровый консалтинг.

Кадровый консалтинг – это комплекс мер, направленных на создание и совершенствование системы управления персоналом в соответствии со стратегией развития и целями организации. Задачей консалтинга является создание целостной системы кадрового менеджмента на основе интеграции усилий кадровых работников всех уровней, что нередко требует радикального изменения политики организации в этой сфере.

Все это означает, что развитие механизмов управления трудовым потенциалом и поиск путей обеспечения его эффективного использования на основе кадрового консалтинга приобретает важное теоретическое, практическое, социальное значение и подтверждает актуальность темы исследования.

Цель статьи. Обоснование необходимости, возможности и целесообразности применения кадрового консалтинга для обеспечения эффективного развития трудового потенциала.

Изложение основного материала исследования. Трудовой потенциал является ресурсным аспектом социально-экономического развития государства. Он включает в себя источники, средства, ресурсы труда, которые могут быть использованы субъектами хозяйствования для достижения определенной цели, решения поставленных задач. Применительно к организации трудовой потенциал – это предельная величина возможного участия работников в производстве с учетом уровня профессиональных знаний, накопленного опыта и психофизиологических особенностей.

Юркина А.В. справедливо утверждает, что трудовой потенциал определяет результат социально-экономической политики трудового коллектива, проводимой руководством предприятия: общую работоспособность коллектива, возможности каждого сотрудника, обусловленные возрастными, физическими и профессионально-квалификационными персональными навыками и т.д. [2].

Таким образом, трудовой потенциал организации можно трактовать как совокупную характеристику возможностей персонала: численность, профессионально-квалификационные навыки, знания, отношение к труду, физические данные и личностные характеристики работников, которые могут быть использованы для достижения целей предприятия. Трудовой потенциал заложен в тех функциях, которые работник выполняет как профессионал и в силу своих способностей, знаний, опыта может обеспечить эффективное функционирование производства.

Раскрывая сущность трудового потенциала организации, необходимо подчеркнуть необходимость создания совокупности условий, которые обеспечивают реализацию трудового потенциала конкретного работника, а также формируют новое качество, возникающее при целенаправленной совместной деятельности работников отдельных подразделений и коллектива в целом (эффект синергии).

Трудовой потенциал организации имеет количественную и качественную характеристику. В определении количественных параметров трудового потенциала важная роль принадлежит демографической политике государства, направленной на естественный рост, создание условий для увеличения продолжительности жизни населения. В Донецкой Народной Республике большое значение имеет миграционная политика. В связи с продолжающимися боевыми действиями в приграничных с Украиной районах, проблема миграции населения стоит довольно остро. Количественная характеристика трудового потенциала дает возможность оценить численный состав работников трудового коллектива или всех субъектов хозяйствования в территориальном и отраслевом разрезе как специфического трудового ресурса. Показателями характеристики трудового потенциала с количественной стороны являются: численность персонала организации, в том числе по категориям, возрасту, уровню образования, и другим признакам; потенциальный фонд рабочего времени, используемый при нормальном уровне интенсивности труда.

Качественный состав трудового потенциала – это реальное выражение совокупности всех квалификационных и личностных свойств трудящихся, основной фактор обеспечения конкурентоспособности организаций. Качественная характеристика трудового потенциала организации отражает уровень развития профессиональных способностей отдельных работников, их соответствие предъявляемым требованиям для выполнения определенных трудовых функций заданного качества. Несомненно, на качество трудового потенциала

оказывают большое влияние интеллектуальные, творческие, нравственные, психологические и физические возможности сотрудников. Для того, чтобы строить экономику знаний, осваивать новые технологии, осуществлять цифровизацию, необходимы только высококвалифицированные кадры. Причем не только создатели новейшей техники и технологий – ученые, конструкторы, инженеры, но и квалифицированные рабочие, креативные менеджеры, специалисты и просто мастера своего дела.

Качественная сторона трудового потенциала может быть отражена и с помощью количественных показателей. Например, для оценки уровня квалификации используется показатель «средний разряд рабочих»; для оценки профессиональной подготовки – количество рабочих, прошедших обучение, численность управленческого персонала, повысившего квалификацию в отчетном году и т.п. [3].

Количество трудовых ресурсов предприятия определяется, исходя из объема производства и потенциальных возможностей, которыми располагают, а качество сформированного потенциала измеряется степенью сбалансированности профессионально-квалификационных характеристик работника с современными требованиями экономики, науки и техники. Лишь наличие всей совокупности перечисленных выше характеристик, обеспечит оптимальное формирование и эффективное использование трудового потенциала организации.

Трудовой потенциал включает целый ряд важных компонентов. Совокупность этих компонентов составляет единую систему, направленную на совершенствование деятельности каждого сотрудника, трудового коллектива и предприятия в целом. При отсутствии одного из компонентов, система дает сбои, показатели эффективности работы значительно снижаются.

К основным компонентам трудового потенциала организации большинство ученых относят профессиональный, квалификационный, организационный и непосредственно кадровый потенциал. Профессиональный компонент определяется умением приспосабливаться к изменениям в содержании труда работника определенной профессии, связанным с внедрением электроники, робототехники и современных ИТ-технологий. Уходят в прошлое отдельные профессии и появляются новые. Квалификационный компонент связан с появлением новых знаний, навыков и умений, приобретением компетенций, что влечет за собой качественные изменения в трудовом потенциале каждого работника. Организационный компонент трудового потенциала включает высокую организацию труда и корпоративную культуру. Он отражается в согласованности, четкости и ритмичности трудовых усилий, а также в высокой степени удовлетворенности работников своим трудом.

Одним из важных составляющих трудового потенциала является кадровый компонент. В научной литературе часто встречается понятие «кадровый потенциал». Некоторые ученые определяют его как совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые он исполняет как профессионал и в силу своих способностей, знаний, опыта [4].

На наш взгляд, более емким является следующее определение кадрового потенциала: сочетание личностных характеристик персонала, их специальных знаний, квалификации и опыта, а также потенциальных возможностей, которые в процессе трудовой деятельности могут быть активированы и использованы организацией для достижения поставленных краткосрочных или долгосрочных целей [5].

Основываясь на этом определении, под кадровым компонентом трудового потенциала будем подразумевать личностные характеристики работника, которые отражают его профессиональные возможности сегодня и в будущем. Рассмотренные компоненты трудового потенциала более подробно представлены в табл. 1.

Эти многообразные компоненты характеризуют известные и скрытые, нереализованные резервы, которые при изменении условий могут из потенциальных стать

реальными. Таким образом, трудовой потенциал характеризует возможности труда, а степень его реализации зависит от условий использования.

Таблица 1

Компоненты трудового потенциала

	Компоненты	Характеристика
1	Социально-демографические	Численность, пол, возраст, семейное положение
2	Профессионально-квалификационные	Образование, уровень квалификации, объем специальных знаний, трудовых навыков, умений, профессионализм, способность к инновациям, интеллект, творческие способности, талант, профессиональное мастерство, стремление к реализации способностей, умение работать в коллективе
3	Психофизиологические	Состояние здоровья, трудоспособность, выносливость, личные способности и склонности, тип нервной системы
4	Личностные	Дисциплинированность, организованность, активность, целеустремленность, ценностные ориентации, мотивированность, ответственность, нравственность, асертивность (гармоничное объединение свойств личности), аккуратность, порядочность, доброжелательность
5	Организационные	Тип стратегии развития организации, тип управления, традиции, корпоративная культура организации

Трудовой потенциал любой организации представляет собой совокупность свойств, накопленных коллективом в ходе функционирования и обуславливающих ее дальнейшее развитие. При этом важно определить имеющиеся возможности применения сформированных трудовых ресурсов и резервы – не реализованные возможности персонала. Структурные компоненты трудового потенциала, которые не реализуются, могут привести к утрате имеющихся у работников навыков и умений, а, следовательно, и к снижению эффективности. В то же время не востребованный запас сил и знаний работников обеспечивает маневренность развития системы в будущем, в соответствии с изменяющимися условиями труда. Реализация стратегии организации обязательно предполагает, что в процессе трудовой деятельности работники должны не только использовать сформированные навыки, но и приобретать новые компетенции и знания.

Таким образом, трудовой потенциал организации величина не постоянная, его количественные и качественные характеристики изменяются под воздействием объективных и субъективных факторов. К числу объективных факторов можно отнести макроэкономические проблемы: изменения в производственных отношениях, политике государства, конъюнктуре рынка труда; к субъективным – систему управления и принятия решений в организации. От того, насколько высок трудовой потенциал работников, зависит сложность и успех решаемых организацией текущих и стратегических задач.

Трудовой потенциал Донецкой Народной Республики формируется под воздействием суровых факторов политических и экономических катаклизмов, связанных с началом боевых действий в 2014 г., вынужденной миграцией населения и непризнанностью Республики. Анализ показывает, что на рынке труда ДНР предложение рабочей силы значительно превышает спрос, чему есть объективные причины. Сокращается численность высококвалифицированных работников в связи с оттоком за пределы ДНР, растет уровень дефицита кадров в отраслях с низким уровнем оплаты труда. Большое число трудоспособного населения обращается в центры занятости в поисках работы, причем основную массу составляет молодежь. А по предоставляемым вакансиям отмечается низкий уровень средней заработной платы, что не устраивает людей с высшим образованием. Также следует учитывать, что многие граждане ДНР вынуждены работать без официального оформления [6].

Так, на конец октября 2019 г., по данным Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики, состояли на учете 7,6 тыс. человек, ищущих работу. Из них 27,3%, или 2,1 тыс. человек – молодежь в возрасте до 35 лет; 53,4% или 4,1 тыс. человек – женщины. Количество вакансий, заявленных работодателями в центры занятости, на конец октября 2019 года составило 14,3 тыс. ед. За январь-октябрь 2019 г. на постоянные рабочие места было трудоустроено 19,5 тыс. человек. Среди лиц, получивших работу – 60,3% составили женщины, 24,7% – молодежь в возрасте до 35 лет [7].

К концу марта 2020 года состояли на учете 7,5 тысяч человек, ищущих работу. Из них 26,3% – молодежь в возрасте до 35 лет, 53% – женщины. На 10 свободных рабочих мест (вакансий) претендовало 5 незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в центрах занятости ДНР. Как видим, прогресс среди ищущих работу небольшой, тем не менее прослеживается тенденция роста числа вакансий и доли трудоустроенных лиц.

Характеризуя качественный состав трудового потенциала, следует отметить, что в экономике Республики наблюдается определенный дефицит специалистов технического профиля и переизбыток специалистов сферы гуманитарных наук.

Кроме того, согласно статистическим данным Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики по состоянию на 2019 год, в Республике сложилась кадровая ситуация, характеризующаяся высоким уровнем потребности предприятий в категории «рабочих» (рис. 1). Экономика Республики испытывала максимальную потребность в квалифицированных рабочих с инструментом – 26,5 %, профессионалов – 19,3% и рабочих по обслуживанию технологического оборудования – 14,8% [8].

Рис. 1. Потребность в рабочей силе в ДНР в профессионально-квалификационном разрезе на конец октября 2019 г., %

В марте 2020 г. по-прежнему наблюдалась большая потребность в квалифицированных рабочих с инструментом (28,2% от общей численности заявленных вакансий), профессионалов (20,5%) и специалистов (15,6%), а наименьшая – на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыболовства, технических служащих – по 1%. [8]

К причинам данной ситуации с кадрами можно отнести то, что в ДНР, как и во многих странах, высшее образование получило настолько широкое распространение, что стало фактически неотъемлемой характеристикой современного работника. Поэтому большинство работодателей (около 80%) при отборе кадров рассматривают высшее образование как необходимое требование к новому сотруднику. Имеющийся дефицит инженерных и рабочих специальностей объясняется несовершенством существующей структуры образования – среди выпускников слишком много гуманитариев.

Возможным решением данной проблемы является механизм государственного регулирования рынка труда. В его основе должна лежать система государственного планирования потребностей отраслей экономики в специалистах с учетом спроса на рабочую силу на рынке труда.

Снять имеющийся дисбаланс на рынке трудовых ресурсов можно с помощью государственного регулирования в сфере образования. Учитывая государственную монополию на подготовку высококвалифицированных кадров, возникает необходимость в долгосрочном прогнозировании спроса на рабочую силу, в результате которого появится базис для формирования государственного заказа на подготовку специалистов инженерных и рабочих специальностей [9].

Таким образом, в связи с назревшей необходимостью структурных преобразований на рынке труда Республики, одним из факторов можно выделить требование организационных изменений в сфере управления трудовым потенциалом.

Реализация трудового потенциала организации через систему управления персоналом ориентирована на достижение оптимальных значений его компонентов при минимальном использовании ресурсов, необходимых для достижения долгосрочного конкурентного положения на рынке независимо от изменений внешней среды. При этом, учитывая нарастающий инновационный поток, включающий внедрение новейших технологий – цифровые производства, человеко-машинные интерфейсы, автоматизированную логистику – требуется высокий уровень квалификации руководителей и специалистов. Но динамика изменений и темп деловой среды не позволяют им уделять достаточно времени самостоятельному изучению вопросов управления, в связи с чем актуальным становится использование услуг кадрового консалтинга.

Эффективное развитие и совершенствование сотрудников, оптимизация деятельности бизнеса и обеспечение организационного порядка в компаниях – это лишь некоторые цели, которые помогают достичь консалтинговые компании. Они предлагают широкий спектр услуг – начиная от тренингов и семинаров и заканчивая комплексными консультационными проектами. Консультанты имеют не только необходимое базовое образование в области менеджмента, экономики, финансов, маркетинга, но и, как правило, существенный опыт работы в коммерческих структурах. Основная цель консалтинговой компании заключается в том, чтобы предложить наиболее эффективный способ решения организационных проблем клиента или дать комплексные знания через обучение персонала.

Кадровый консалтинг необходим при сопровождении изменений в организации, связанных с реструктуризацией, при оценке трудового потенциала, планировании кадровых перемещений, при разработке системы мотивации персонала, формировании или изменении корпоративной культуры и психологического климата в коллективе, при создании учебного центра и плана мероприятий по обучению.

Кадровый консалтинг подразумевает выполнение консультационных услуг, связанных с решением задач в области управления персоналом: качества и потенциала персонала; обучения и развития персонала; сплоченности команды. Главная цель кадрового консалтинга – повышение эффективности системы управления персоналом в организации.

К числу основных задач следует отнести организацию, разработку, оптимизацию процедур по кадровому менеджменту, в результате которых предприятию предоставляется обоснованное заключение с целью принятия оптимальных решений, влияющих на эффективность деятельности либо разрабатывается консалтинговый проект.

Привлечение бизнес-консультантов в сфере кадрового консалтинга позволяет провести независимую экспертизу кадрового потенциала предприятия с целью оценки его оптимального состава и структуры с учетом профессиональных компетенций работников, а также эффективности их работы. В рамках консультационного проекта консультанты помогают клиентам сформировать четкие критерии оценки, подобрать или разработать максимально объективные оценочные инструменты, сформировать содержательные выводы и рекомендации по итогам оценки для руководства компании и участников оценочных процедур.

В части административного управления предполагается решение вопросов подбора сотрудников на руководящие должности, персонала для всех структурных подразделений,

распределения ответственности и полномочий, а также организация системы стимулирования и мотивации, построения возможностей развития профессионального карьерного роста работников, программ повышения квалификации.

Кадровый консалтинг осуществляется с помощью методов, которые позволяют диагностировать существующую в компании систему управления человеческими ресурсами и принимать конкретные эффективные решения по улучшению HR-процессов. Осуществляется объективная оценка эффективности применяемой системы управления, оптимизация процессов управления персоналом и приведение их в соответствие со стратегией развития бизнеса.

Консалтинговые компании обладают большим набором методов и инструментов совершенствования управления организаций. Кроме обучения руководителей (тренинги и семинары) применяются: индивидуальное консультирование, коучинг, организационная диагностика, кадровый аудит (тестирование персонала, социометрия), разработка модели компетенций, профиля должности, оптимизация организационной структуры, построение эффективных систем мотивации, разработка стратегии, систем планирования и контроля, оптимизация работы ключевых функций (HR-функция, логистика), внедрение систем управленческого учета и бюджетирования, исследование, анализ и оптимизация бизнес-процессов, реинжиниринг бизнес-процессов, разработка управленческих документов и выполнение комплексных консультационных проектов.

Для решения вопросов эффективности использования трудового потенциала организаций большую значимость приобретают инструменты кадрового консалтинга по подбору персонала; аутсорсинг; аутстаффинг; лизинг персонала; аутплейсмент; кадровый аудит; ассесмент-центр и другие услуги. Оптимизировать процесс отбора трудовых ресурсов консультанты могут с помощью методов скрининга (подбор на массовые вакансии, преимущественно поверхностный), рекрутинга (выбор лучших резюме из базы), executive search («поиск по заказу» – поиск, подбор и привлечение ключевых и редких как по специальности, так и по уровню профессионализма специалистов); хедхантинга («охота за головами» – привлечение конкретного специалиста на конкретную позицию) и прелиминаринга (привлечение на стажировку перспективных молодых специалистов – студентов и выпускников вузов) [10].

В связи с тем, что в настоящее время наиболее востребованными являются услуги по оценке персонала, консультанты используют широкий диапазон оценочных инструментов. Применяется компетентностный подход, который включает создание модели корпоративных компетенций, разработку и проведение ассесмент-центров, оценочных сессий, структурированных интервью, индивидуальных ассесментов. Используются как стандартизированные методы оценки, так и разработанные, адаптированные под потребности заказчика, оценочные процедуры. Особый интерес приобретают технологии дистанционной интерактивной оценки на основе современных интернет-технологий.

HR-консалтинг в области мотивации персонала применяется в случае, когда перед клиентами стоят задачи, связанные с необходимостью повышения заинтересованности персонала в повышении эффективности своей работы, приведением системы вознаграждения в соответствие с результативностью сотрудников, привлечением и удержанием ключевых специалистов на всех уровнях организации. Эти цели реализуются при помощи лучших практик по оптимизации заработной платы сотрудников, зарекомендовавших себя в современном бизнесе: оценка должностей в соответствии с их ценностью для компании методом грейдинга.

Как инструмент развития персонала и управления карьерой, кадровый консалтинг обеспечивает соответствие квалификации персонала потребностям компании, что является одним из важнейших условий успеха любой организации. В этих целях целесообразно проводить широкий спектр модульных программ обучения, тренингов,

семинаров, мастерских и других развивающих мероприятий, адаптируя их под специфику и конкретные задачи заказчика [11].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Экономические и политические преобразования, которые сегодня происходят в Донецкой Народной Республике, влияют на характер социальных отношений в обществе, обуславливают необходимость изменений на рынке труда и эффективного использования имеющегося трудового потенциала.

Трудовой потенциал организации представляет собой многомерный комплекс трудовых потенциалов работников, эффективность формирования и использования которого зависит от качества системы управления персоналом.

Исследование показывает, что специалисты кадрового консалтинга, обладая совокупностью современных методов и инструментов, решают разные задачи повышения эффективности управления трудовым потенциалом в зависимости от уровня развития системы управления организации. При этом оптимизация может затрагивать как систему в целом, так и отдельные ее части, влияющие на прибыльность организации.

Как комплекс взаимосвязанных услуг кадровый консалтинг целесообразно условно разделить на несколько взаимосвязанных направлений.

1. Оценка персонала. Тестирование и интервьюирование сотрудников.
2. Оптимизация методов управления персоналом. Профиль должности (модель компетенций, психограмма).
3. Оценка социально-психологического климата в коллективе. Социометрия.
4. Обучение персонала. Акцент на обучении топ-менеджмента, руководителей среднего звена управления и рядовых сотрудников, которые рассматриваются как кадровый резерв для повышения в должности. При необходимости – проведение специализированного обучения по бизнес-процессам для соответствующих специалистов и руководителей.
5. Психологическая оценка кандидатов на вакансии. Тестирование и интервьюирование кандидатов при собеседовании в рамках консультационного проекта.

Ожидаемым результатом проведенной работы должно стать повышение уровня компетентности руководящего состава, рост эффективности деятельности службы управления персоналом и управления трудовым потенциалом организации в целом.

Привлечение кадрового консалтинга позволяет получить независимую оценку системы управления человеческими ресурсами, сэкономить время руководителя и ключевых сотрудников организации, оптимизировать затраты на фонд оплаты труда, избежать конфликтов и ухудшения психологического климата в коллективе, повысить эффективность использования трудового потенциала.

Список использованных источников

1. Экономические последствия пандемии – прогнозы всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.un.org/ru/story/2020/06/1379762>
2. Юркина А.В. Совершенствование управления трудовым потенциалом как способ повышения производительности труда / А.В. Юркина // Актуальные проблемы экономического развития ДНР. – 2016. – № 4. – С. 78-93.
3. Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / А.Я. Кибанов, Л.В. Ивановская, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова; ред. А.Я. Кибанов. – М.: Проспект, 2014. – 63 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/632840>
4. Теория менеджмента / под ред. В.Я. Афанасьева. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. – 665 с.
5. Зорина Т.П. Понятие кадрового потенциала [Электронный ресурс] / Т.П. Зорина, Г.И. Коноплева // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4. – Режим доступа: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=12619>

6. Бакунов А.А. Проблемы формирования кадровой стратегии на предприятиях Донецкой Народной Республики / А.А. Бакунов, А.Н. Житенко // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: сб. науч. ст. Вып. 6 / ГОУ ВПО «ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского». – Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2017. – С. 177-180.
7. Правительство Донецкой Народной Республики. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/za-yanvar-oktyabr-2019-goda-na-postoyannye-rabochie-mesta-trudoustroeno-pochti-20-tysyach-chelovek-minekonomrazvitiya/>
8. Донецкая Народная Республика. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/2020/05/05/v-respublikanskom-tsentre-zanyatosti-sostoyali-na-uchete-7-5-tysyach-chelovek/>
9. Половян А.В. Подход к планированию потребности Донецкой Народной Республики в трудовых ресурсах / А.В. Половян, К.И. Сеницына // Вестник Института экономических исследований. – 2017. – № 3 (7). – С. 5-16.
10. Воротынцева К.В. Кадровый консалтинг как элемент развития кадровой службы / К.В. Воротынцева // Цивилизация знаний: российские реалии. Труды семнадцатой МНПК. – 2016. – С. 260-261.
11. Роздольская И.В. Современный взгляд на целенаправленный и инновационный характер формирования кадрового резерва как комплексной кадровой технологии / И.В. Роздольская, М.Е. Ледовская // Вестник Белгородского ун-та кооперации, экономики и права. – 2016. – № 4 (60). – С. 24-38.

УДК 330.835

ЕЩЁ РАЗ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ-ИННОВАТОРАХ, ИЛИ В ЧЁМ АКТУАЛЬНОСТЬ ШУМПЕТЕРСКОЙ ТЕОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

**ДОРОФИЕНКО В.В.,
д-р экон. наук, профессор, проректор по научной
работе, заведующий кафедрой менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

В статье в контексте Шумпетерской «теории экономического развития», а также современных теорий инновационного развития рассмотрена роль предпринимателя-инноватора, создающего новый продукт.

Ключевые слова: экономическое развитие, предприниматель, инновации, кредит, технологические уклады, цифровая экономика.

The article considers the role of an entrepreneur-innovator who creates a new product in the context of the Sumerian "theory of economic development" and modern theories of innovative development.

Keywords: economic development, entrepreneur, innovation, credit, technological structures, digital economy.

Анализ последних исследований. Развитию теории инноваций посвящены статьи зарубежных, российских и отечественных учёных, таких как Й. Шумпетер, С. Глазьев, Ю. Яковец, Ю. Каныгин, Г. Губерная.